

Evaluación del desempeño de *Phaseolus vulgaris* en suelos tratados con surfactantes domésticos en barra a concentraciones del 10%

Clemente Silván Emeterio¹, María Teresa Cisneros Palma², Sixto Ochoa Hernández³,
Roger Ernesto Tamayo Uribe¹, Mario José Romellón Cerino²

¹ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Ciencias Básicas

² Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. División de Estudios de Posgrado e Investigación y Departamento de Química-Bioquímica-Ambiental

³ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento Ciencias Económico Administrativo

Resumen

El estudio evaluó la eficacia de tres surfactantes domésticos en barra (Roma, Daroma y Tepeyac) aplicados al 10% en la remoción de diésel de suelos contaminados y su efecto en el desarrollo de *Phaseolus vulgaris*. Los resultados mostraron porcentajes de remoción entre 81.8% y 94.8%, destacando el Roma al 10% como el más eficiente (94.8%). En cuanto al crecimiento vegetal, las plántulas alcanzaron 22 cm en Roma, 19 cm en Daroma y 18 cm en Tepeyac tras 30 días de monitoreo. El compostaje post-tratamiento favoreció la recuperación microbiana del suelo. En conclusión, los SUDB al 10% son una alternativa viable y de bajo costo para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, siendo el Roma el más recomendable por su estabilidad en la remoción y su mejor desempeño en el desarrollo vegetal.

Abstract

This study evaluated the effectiveness of three domestic bar surfactants (Roma, Daroma, and Tepeyac) applied at 10% concentration for diesel removal from contaminated soils, and their impact on the growth of *Phaseolus vulgaris* (black bean) as a bioindicator of soil recovery. Using the soil washing technique followed by composting, removal efficiencies ranged between 81.8% and 94.8%, with Roma at 10% achieving the highest performance (94.8%). Plant growth monitoring over 30 days showed stem lengths of 22 cm for Roma, 19 cm for Daroma, and 18 cm for Tepeyac.

The findings confirm that domestic bar surfactants are a viable, low-cost alternative for soil remediation, although efficiency and biocompatibility vary depending on the surfactant type and concentration. Roma demonstrated the most consistent results, combining high diesel removal with better plant development. Post-treatment composting further enhanced microbial recovery, supporting an integrated chemical-biological remediation strategy.

Palabras Clave: Remediación de suelos, remoción de diésel, surfactantes, *Phaseolus vulgaris*

Keywords: Soil remediation, Diesel removal, Surfactants, *Phaseolus vulgaris*

1. INTRODUCCIÓN

El *Phaseolus vulgaris* (frijol negro) constituye una de las leguminosas de mayor relevancia agrícola y nutricional a nivel mundial, siendo un modelo de estudio en investigaciones orientadas a la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Sin embargo, el rendimiento de este cultivo puede verse afectado por la calidad del suelo, especialmente en escenarios de contaminación por hidrocarburos y otros compuestos derivados de actividades antropogénicas. En este contexto, los surfactantes domésticos en barra (SUDB) [7] han sido explorados como agentes de lavado y remediación de suelos [1,3,6,9], debido a su capacidad para movilizar contaminantes y mejorar las condiciones de crecimiento vegetal.

La evaluación del desempeño de *Phaseolus vulgaris* (frijol negro) en suelos tratados con SUDB a diferentes concentraciones [2,4,5,6,10,12], permite analizar tanto la eficacia de estos compuestos en la recuperación de suelos como su impacto en el desarrollo fisiológico de las plántulas [8]. Este tipo de estudios aporta evidencias sobre la viabilidad de estrategias de remediación accesibles y de bajo costo como es el lavado con surfactantes de tipo doméstico, al tiempo que contribuye a comprender las interacciones entre prácticas de manejo ambiental y productividad agrícola.

2. METODOLOGÍA

Se aplicó la técnica de lavado de suelos descrita en estudios previos (Romellón, 2020; Romellón, 2025; Toro, 2025) [11, 13, 14, 15, 16], empleando tres surfactantes de uso doméstico en barra (SUDB): Tipo Roma, Tipo Daroma y Tipo Tepeyac. Es importante señalar que los tres SUDB utilizados corresponden a surfactantes de naturaleza aniónica.

Para el proceso de lavado de suelo, se empleó una concentración al 10% de los SUDB mencionados con anterioridad. El procedimiento experimental usado en esta investigación para el lavado de suelos es el mismo reportado por diversos autores como Romellón Cerino, M. J. et al en 2025 [18, 4, 5, 6, 8, 11].

La preparación de las soluciones de SUDB al 10% se efectuó conforme al protocolo descrito por Romellón Cerino, M. J. et al. (2025) [20]. Cada SUDB fue previamente fragmentado mecánicamente y posteriormente cuantificado mediante pesada analítica para obtener la masa requerida en la formulación. El material se incorporó al volumen de agua establecido en la metodología, procediéndose a su disolución manual en un contenedor plástico, garantizando la obtención de una mezcla homogénea antes de su aplicación (Imagen 1).

Imagen 1. Preparación de la solución de los SUDB
Fuente: [18,19]

Tras el proceso de lavado de los suelos con los SUDB a la concentración previamente establecida (10%) (Imagen 2), y una vez determinada la concentración residual de diésel mediante la técnica gravimétrica de grasas y aceites [18,19], ampliamente reportada en la literatura para este tipo de diseños experimentales, se procedió a la evaluación de la germinación de semillas de *Phaseolus vulgaris* (frijol negro).

Imagen 2. Lavado y filtrado del suelo

Para la evaluación del desarrollo de *Phaseolus vulgaris* en las muestras de suelo tratadas con SUDB, se implementó el siguiente procedimiento: de cada lote de suelo lavado a una concentración del 10% se tomó una alícuota de 1 kg, la cual fue homogenizada con 1 kg de composta. La mezcla suelo-composta se mantuvo en reposo durante un periodo de dos semanas, transcurrido el cual se establecieron 100 semillas de *Phaseolus vulgaris* por tratamiento. El monitoreo del crecimiento y desarrollo se efectuó conforme a la metodología descrita por Candelario (2025) [19].

Durante un periodo de 30 días naturales se efectuó el monitoreo del desarrollo de las plántulas derivadas de la germinación de las semillas, considerando como variables de respuesta el crecimiento en altura de las plántulas y el porcentaje de germinación obtenido [9, 13, 15, 18, 19].

Concluido el ciclo de observación, todas las muestras de suelo con *Phaseolus vulgaris* fueron reincorporadas al sistema de compostaje, con el propósito de favorecer la continuidad del tratamiento del sustrato mediante procesos de biodegradación y la recuperación de la comunidad microbiana edáfica.

3. RESULTADOS

La remoción de diésel en las muestras de suelo lavadas al 10% con los tres tipos de SUDB presentó valores que oscilaron entre 81.8% y 94.8% (Tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de remoción de diésel en muestras de suelo lavadas con SUDB al 10%.

Surfactante al 10% de Concentración	Concentración de diésel en el suelo después del lavado con el surfactante	Concentración de diésel en la muestra de suelo antes del lavado con el surfactante	Porcentaje removido de diésel después del tratamiento de lavado de suelos
Tipo Roma	9,129.91 ppm	174, 898 ppm	94.8 %
Tipo Daroma	31, 789.36 ppm		81.8 %
Tipo Tepeyac	24, 599.51 ppm		85.9 %

En la Tabla 2 se presenta el crecimiento de las semillas de *Phaseolus vulgaris* sembradas en suelo lavado con SUDB Tipo Roma al 10%, las cuales alcanzaron una longitud de tallo de 22 cm después de 30 días de monitoreo. En la Tabla 3 se observa que las semillas cultivadas en suelo tratado con SUDB Tipo Daroma al 10% desarrollaron una altura de 19 cm, mientras que en la Tabla 4, las plántulas establecidas en suelo lavado con SUDB Tipo Tepeyac al 10% alcanzaron una altura máxima de 18 cm.

Tabla 2. Desarrollo de *Phaseolus vulgaris* en suelo tratado con SUDB Tipo Roma al 10%

Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
Día	cm								
1	0	8	4	15	10	22	16	29	22
2	0	9	5	16	11	23	17	30	22
3	1	10	6	17	12	24	18		
4	2	11	7	18	12	25	19		
5	2	12	8	19	13	26	20		
6	3	13	9	20	14	27	21		
7	3	14	10	21	15	28	22		

Tabla 3. Desarrollo de *Phaseolus vulgaris* en suelo tratado con SUDB Tipo Daroma al 10%.

Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
Día	cm								
1	0	8	1	15	7	22	13	29	19
2	0	9	2	16	8	23	14	30	19
3	0	10	3	17	9	24	15		
4	0	11	4	18	10	25	15		
5	0	12	5	19	11	26	16		
6	1	13	6	20	11	27	17		
7	1	14	6	21	12	28	18		

Tabla 4. Desarrollo de *Phaseolus vulgaris* en un suelo tratado con SUDB Tipo Tepeyac al 10%

Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
Día	cm								
1	0	8	3	15	10	22	14	29	17
2	0	9	4	16	11	23	15	30	18
3	0	10	5	17	11	24	16		
4	0	11	6	18	12	25	16		
5	0	12	7	19	12	26	17		
6	1	13	8	20	13	27	17		
7	2	14	9	21	14	28	17		

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los tres surfactantes domésticos en barra (SUDB) al 10% lograron porcentajes de remoción elevados, entre 81.8% y 94.8%.

El SUDB Tipo Roma mostró el mejor desempeño con 94.8% de remoción, seguido por Tepeyac (85.9%) y Daroma (81.8%).

Esto confirma que los SUDB son agentes efectivos para la lixiviación asistida de hidrocarburos, aunque con variaciones atribuibles a la composición química de cada marca.

El crecimiento de las plántulas fue un indicador biológico del impacto post-tratamiento.

Roma al 10%: plántulas alcanzaron 22 cm.

Daroma al 10%: plántulas alcanzaron 19 cm.

Tepeyac al 10%: plántulas alcanzaron 18 cm.

El suelo tratado con Roma al 10% no solo mostró mayor remoción de diésel, sino también mejor desempeño en términos de biocompatibilidad y desarrollo vegetal, lo que sugiere menor toxicidad residual.

Los SUDB al 10% son altamente efectivos en la remoción de diésel, con valores superiores al 80%.

El SUDB Roma al 10% se posiciona como el más eficiente y con mejor desempeño en el crecimiento de *Phaseolus vulgaris*.

El compostaje post-tratamiento asegura la recuperación ecológica del suelo, integrando la remediación química con procesos biológicos.

La combinación de lavado con SUDB + compostaje constituye una estrategia integral, accesible y sostenible para la recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos.

Comparando el estudio de Villanueva Guzmán, en 2026 [20] y con este estudio, se confirma que los surfactantes domésticos en barra (SUDB) constituyen una alternativa eficaz para la remediación de suelos contaminados con diésel, alcanzando porcentajes de remoción superiores al 80%. Sin embargo, los resultados muestran que la eficiencia y la biocompatibilidad del suelo tratado dependen tanto del tipo de surfactante como de la concentración aplicada.

El SUDB tipo Roma al 10% alcanzó una remoción del 94.8% y permitió un crecimiento de *Phaseolus vulgaris* de 22 cm, mientras que el Daroma y el Tepeyac mostraron menor desempeño (81.8% y 85.9% de remoción, con alturas de 19 cm y 18 cm respectivamente).

El artículo publicado de Villanueva Guzmán, en 2026 [20] reporta que las concentraciones del 8% resultaron más efectivas que las del 12%, con valores de remoción de hasta 95.9% para Roma y 95.2% para Daroma, mientras que el Tepeyac descendió a 86.7% al 12%. En términos de desarrollo vegetal, el Roma al 8% y 12% favoreció el mayor crecimiento (25 cm), seguido por Daroma (23 cm) y Tepeyac (22 cm al 8%, 18 cm al 12%).

En síntesis, los resultados sugieren que la concentración óptima de SUDB se encuentra en el rango de 8–10%, siendo el Tipo Roma el más consistente y recomendable por su estabilidad en la remoción de diésel y su capacidad para favorecer el crecimiento de *Phaseolus vulgaris*. Este hallazgo coincide con lo reportado por Romellón et al. (2025) [18], quienes también observaron que concentraciones intermedias maximizan tanto la eficiencia de remoción como la biocompatibilidad del suelo.

5. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se desarrolló en el marco del proyecto “EVALUACION DE SURFACTANTES EN BARRA DE USO DOMESTICOS PARA LA RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS” Clave 19935.24-P financiado por el Tecnológico Nacional de México (TecNM), a través de la Convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Convocatoria 2024.

Así mismo agradecemos el apoyo técnico brindado por el Laboratorio Nacional Conahcyt de Agua Limpia y Saneamiento (LANALIMSA).

REFERENCIAS

- [1] Artechí García, María Fernanda; Aguilar Cruz, José Manuel; Zapata Noriega, José Antonio; Del Ángel Maya, Flor Elena; Romellón Cerino, Mario José. (2024) Estimación de la eficiencia de remoción de diésel en un suelo contaminado, usando un surfactante sólido granular de uso doméstico al 2% y 4%. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, Número 1. Enero-Marzo. ISSN: 2007-4786
- [2] Candelario Morales, D. A., Pérez Castillo, A., Toro Falcón, M. A., Tamayo Uribe, R. E., & Romellón Cerino, M. J. (2025). Comparación del crecimiento de *Phaseolus Vulgaris* en muestras de suelos contaminadas con diésel, tratadas con surfactantes al 4% y 6%. *Innovación Y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*, 18(1), 58-64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17316087>
- [3] Del Ángel Maya, Flor Elena; Zapata Noriega, José Antonio; Lazo Priego, Gabriela; López Chan, Jorge; Romellón Cerino, Mario José (2024) Recuperación de un suelo contaminado con diésel, usando 2 surfactantes sólidos de uso doméstico. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, Número 2. Abril-Junio. ISSN: 2007-4786
- [4] Dr. Mario José Romellón Cerino, Dr. Julio César Romellón Cerino, Dr. Víctor Manuel Arias Peregrino, Dr. Jorge Cein Villanueva Guzmán, Dr. Félix Díaz Villanueva. (2024). ESTIMATING THE EFFICIENCY OF A SOLID SURFACTANT FOR DOMESTIC USE IN THE REMOVAL OF DIESEL IN A CONTAMINATED SOIL. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research* , 2120–2140. Retrieved from <https://jicrcr.com/index.php/jicrcr/article/view/1364>
- [5] Falcón, M. A. T., Cerino, M. J. R., González, M. B. V., Bernal, K. Z., & Cerino, J. C. R. (2024). Tratamiento fisicoquímico-biológico con tensoactivos y composta para remediar suelos contaminados con hidrocarburos. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, 8(6), 10660-10682.
- [6] Jiménez Gil, Antonio; Vázquez González, María Berzabe; Toro Falcón, María Antonieta; Reyes Osorio, José; Romellón Cerino, Mario José. (2024) Physicochemical treatment of diesel-contaminated soil using a washing technique with solid bar surfactants. Libro on-line *Mentes diversas y soluciones integrales. Artículos del congreso internacional de investigación academia Journals CDMX 2024. ACADEMIA JOURNALS*. Ciudad de México. Cd de México. ELIBRO ONLINE CON ISSN 1946-5351 Vol. 16, No. 07.
- [7] Mata Guadarrama, M. A. (2023). Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos pesados utilizando biosurfactantes y surfactantes químicos (Master's thesis, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información.).
- [8] Riojas González, HH, Torres Bustillos, LG, Mondaca Fernández, I., Balderas Cortes, JDJ, & Gortáres Moroyoqui, P. (2010). Efectos de los surfactantes en la biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. *Química Viva*, 9 (3),120-145. [fecha de Consulta 29 de octubre de 2023]. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86315692003>
- [9] Romellón Cerino, Julio Cesar; Vázquez González, María Berzabe; Toro Falcón, María Antonieta; Martínez Vichel, Guadalupe; Romellón Cerino, Mario José. (2024). Comparación de surfactantes sólidos doméstico en el lavado de suelos contaminados por diésel. *Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital*. Volumen 16 Número 2. Abril-Junio. ISSN: 2007-4786.
- [10] Romellón Cerino, Julio Cesar; Ángeles Guzmán, Casandra; Tamayo Uribe, Roger; Martínez Vichel, Guadalupe; Romellón Cerino, Mario Jose. (2023). Tensoactivo sólido de uso doméstico al 6% y 8%, para el lavado de suelos contaminados con diésel. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 15, Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [11] Romellón Cerino, Mario José; Vázquez González, María Berzabe; Romellón Cerino, Julio Cesar; Magaña Flores, Anel; Cardenas Valdez, Ana Fabiola (2020). Determinación de la eficiencia de un surfactante líquido de uso doméstico para remover hidrocarburos de un suelo contaminado. *Universita Ciencia. Revista electrónica de Investigación de la Universidad de Xalapa*. Año 9, Número 26. Septiembre-diciembre 2020. ISSN 2007-3917. Xalapa, Veracruz, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6599929>
- [12] Romellón Cerino, Mario José; Pérez Castillo, Adriana; Díaz Villanueva, Félix; Sánchez Marín, Loyda; Gómez Cordoba, Eduardo (2024). Remoción de Diésel de un suelo contaminado usando un tensoactivo sólido (granular) de uso doméstico al 10% y al 12%. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, Número 1. Enero-Marzo. ISSN: 2007-4786
- [13] Romellón Cerino, Mario José, Candelario Morales, Dalia Alejandra; Aguilar Cruz, José Manuel; Ochoa Hernández, Sixto; Rodríguez Ramirez, Pedro. (2025). Desempeño de 3 tensoactivos en barra al 2% en el lavado de suelos contaminados con diésel. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 17, Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786
- [14] Silván Emeterio, Clemente; Del Ángel Maya, Flor Elena; Díaz Villanueva, Félix; Tamayo Uribe, Roger Ernesto; Romellón Cerino, Mario José. (2025) Valoración de 3 surfactantes en barra de uso doméstico para recuperar suelos contaminados con hidrocarburos. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 17, No. 3. ISSN: 2007-4786. Páginas 1262-1269. México
- [15] Toro Falcón, M. A.; Vázquez González, M. B.; Zacarías Bernal, K.; Romellón Cerino, J. C. & Romellón Cerino, M. J. (2025). Comparación de 2 tensoactivos sólidos en barra de tipo doméstico usados para la remoción de hidrocarburos de un suelo

contaminado. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Volumen 17 – Número 1, Enero-Marzo 2025 (pp. 229-233)
ISSN:2007-4786

- [16] Toro Falcón, M. A., Romellón Cerino, M. J., Vázquez González, M. B., Bernal, K. Z., & Romellón Cerino, J. C. (2025). Tratamiento fisicoquímico-biológico con tensoactivos y composta para remediar suelos contaminados con hidrocarburos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6), 10660-10682. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15789. ISSN-e 2707-2215, ISSN 2707-2207
- [17] Volke Sepúlveda, Tania y Antonio Velasco, Juan (2002). *Tecnologías de remediación para suelos contaminados*. INE-SEMARNAT. México. ISBN: 968-817-557-9
- [18] Romellón Cerino, Mario José; Candelario Morales, Dalia Alejandra; Aguilar Cruz, José Manuel; Ochoa Hernández, Sixto; Rodríguez Ramírez, Pedro. (2025). Desempeño de 3 tensoactivos en barra al 2% en el lavado de suelos contaminados con diésel. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Volumen 17 – Número 4, Octubre-Diciembre 2025 (pp. 1662-1669) ISSN:2007-4786
- [19] Candelario Morales, D. A., Pérez Castillo, A., Toro Falcón, M. A., Tamayo Uribe, R. E., & Romellón Cerino, M. J. (2025). Comparación del crecimiento de *Phaseolus Vulgaris* en muestras de suelos contaminadas con diésel, tratadas con surfactantes al 4% y 6%. *Innovación Y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*, 18(1), 58–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17316087>
- [20] Villanueva Guzmán, J. C., Priego Clemente, A., Arias Peregrino, V. M., Romellón Cerino, M. J., & Romellón Cerino, J. C. (2026). Desempeño de *Phaseolus vulgaris* en suelos tratados con surfactantes domésticos en barra a concentraciones del 8% y 12%. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 10(2), 6506-6520. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23672

Correo de autor de correspondencia: mjrcerino@gmail.com; mario.rc@villahermosa.tecnm.mx